

ECV 001/2024

Convênio ECTI

Procel + CB3E

CB3E

centro brasileiro de eficiência
energética em edificações

Relatório

Desenvolvimento de normas, realização de testes e ensaios e manutenção do núcleo de referência em propriedades ópticas do CB3E

Código: CB3E-T2-RT-04

Versão: 01

Data: 31/05/2025

Projeto: Desenvolvimento do DEO-PROCEL e suporte técnico à implementação da compulsoriedade da avaliação da conformidade de edificações quanto à eficiência energética no Brasil e Proposição de sistema de capacitação e avaliação de profissionais certificados como auditores do PBE edifica

Fonte de Recurso: 4º Plano de Aplicação de Recursos PROCEL

Convênio:

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade
Florianópolis, SC – CEP 88040-900
<http://www.ufsc.br>

Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina – FEESC

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade
Florianópolis, SC – CEP 88040-370
<http://www.feesc.org.br>

Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional – ENBPar

Setor Comercial Sul Quadra 9 - Asa Sul
Brasília, DF – CEP 70308200
[http:// enbpar.gov.br/](http://enbpar.gov.br/)

Programa Nacional de conservação de Energia Elétrica – PROCEL

Setor Comercial Sul Quadra 9 - Asa Sul
Brasília, DF – CEP 70308200
<https://enbpar.gov.br/areas-de-atuacao/programas-setorias/procel/>
<http://www.procelinfo.com.br/>

Realização:

Laboratório de Eficiência Energética em Edificações – LabEEE

Centro Tecnológico - Departamento de Engenharia Civil
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade
Florianópolis, SC – CEP 88040-970
+55 48 3721 5184
labeee.ctc@contato.ufsc.br
<http://labeee.ufsc.br>

ENBPar/PROCEL

**Gerente de Edificações, Indústria,
Comércio e Selo PROCEL**

George Alves Soares

Fiscal Titular

Myrthes Marcele Farias dos Santos

Fiscal Suplente

Marina da Silva Garcia

LabEEE

Coordenação:

Prof. Roberto Lamberts, PhD

Profa. Ana Paula Melo, Dra.

Pesquisador Voluntário:

Prof. Saulo Güths, PhD

Supervisão

Renata De Vecchi, Dra.

Desenvolvimento:

Joao Gabriel Castilho da Silva

Gaspar José Mateus

Ficha Técnica deste documento

Trabalho: Suporte técnico à implementação da compulsoriedade da avaliação da conformidade de edificações quanto à eficiência energética

Objetivo: Apoiar tecnicamente a implementação da compulsoriedade da avaliação da conformidade quanto à eficiência energética aplicada às edificações residenciais e não residenciais, bem como a continuidade ao assessoramento técnico ao MME, PROCEL, INMETRO, CGIEE, GT-Edificações, ST-Edificações e ABNT nos assuntos relacionados ao Programa de Etiquetagem de Edificações.

Meta relacionada: Apoio técnico para o desenvolvimento de 2 normas técnicas relacionadas à eficiência energética de edificações.

Atividade: 7. Apoio ao desenvolvimento de normas, realização de testes e ensaios, manutenção do núcleo referência em propriedades ópticas do CB3E.

Produto relacionado: 02 (dois) relatórios sobre o desenvolvimento de normas, realização de testes e ensaios e manutenção do núcleo de referência em propriedades ópticas do CB3E.

Como citar:

Silva, J.G.C., Mateus, G.J., De Vecchi, R., Güths, S., Melo, A.P., Lamberts, R. Desenvolvimento de normas, realização de testes e ensaios e manutenção do núcleo de referência em propriedades ópticas do CB3E. **Relatório técnico de Projeto de Pesquisa do Convênio ECTI Procel-UFSC ECV 001/2024.** Laboratório de Eficiência Energética em Edificações. Universidade Federal de Santa Catarina. 2025.

Sumário

Sumário	1
Lista de Figuras	2
Apresentação.....	3
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES	4
1. Parâmetros que influenciam na determinação da Condutividade/Resistência Térmica	4
1.1. Métodos de Medição	4
1.1.1. Método da Placa Quente.....	4
1.1.2. Método Fluximétrico	4
1.1.3. Método Caixa Quente (<i>Hot Box</i>).....	5
1.1.4. Método Sonda Plana	5
1.2. Valor Declarado x Valor de Projeto.....	5
1.3. Efeito da Temperatura	6
1.4. Efeito do Envelhecimento devido a difusão de gases.....	7
1.5. Redução da obrigatoriedade de ensaio	9
1.6. Instrumentação para medição da Refletância Solar in situ	9
2. Considerações finais.....	14
Referências	15

Lista de Figuras

Figura 1. Condutividade térmica em função da temperatura.....	6
Figura 2. Variação da condutividade térmica do EPS em função da temperatura	7
Figura 3. Condutividade térmica de alguns gases	7
Figura 4. Difusão de gases no EPS a) sem proteção b) com proteção.....	8
Figura 5. Variação da condutividade do PU com CFC11 ao longo dos anos.....	9
Figura 6. Esquema do dispositivo de medição	10
Figura 7. Sistema de medição com dois piranômetros	10
Figura 8. Vista aberta do dispositivo principal	11
Figura 9. Vista do circuito amplificador	11
Figura 10. Vista do dispositivo de medição do ângulo solar	12
Figura 11. Display alfa numérico com comunicação I2C	12
Figura 12. Bateria Lition Ion e carregador	13
Figura 13. Vista externa do dispositivo de aquisição e do módulo remoto de conexão com o microcomputador	13
Figura 14. Software de aquisição e visualização	14

Apresentação

Este documento foi elaborado no âmbito do Convênio de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação – ECTI, celebrado entre a ENBPar (Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional), no âmbito do Procel, a UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), e a FEESC (Fundação de Ensino de Engenharia), de número de referência Nº ECV 001/2024-PROCEL-ENBPar e intitulado **DESENVOLVIMENTO DO DEO-PROCEL E SUPORTE TÉCNICO À IMPLEMENTAÇÃO DA COMPULSORIEDADE DA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DE EDIFICAÇÕES QUANTO À EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO BRASIL** E **“PROPOSIÇÃO DE SISTEMA DE CAPACITAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS CERTIFICADOS COMO AUDITORES DO PBE EDIFICA.**

O convênio possui as seguintes frentes de trabalho:

- Gerenciamento do projeto;
- Trabalho I;
- Trabalho II;
- Trabalho III;
- Trabalho IV.

Este documento integra a frente de Trabalho II. Apresenta-se neste documento as atividades de apoio ao Núcleo de Medições, correspondente à Atividade 7 - Apoio ao desenvolvimento de normas, realização de testes e ensaios, manutenção do núcleo referência em propriedades ópticas do CB3E, realizadas no período entre 28/06/2024 até 31/05/2025.

O Núcleo de Medição do Centro Brasileiro de Eficiência Energética de Edificações – CB3E atua na determinação de propriedades térmicas e óticas de materiais construtivos, apoiando a pesquisa e realizando medições para a indústria nacional. Os dois bolsistas de graduação envolvidos neste projeto atuaram no apoio a essas atividades e no desenvolvimento de novos métodos e equipamentos de medição.

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

1. Parâmetros que influenciam na determinação da Condutividade/Resistência Térmica

As propriedades térmicas dos materiais da envoltória são fundamentais para o cálculo da carga térmica e do consumo energético da edificação. Pode-se elencar como propriedades importantes a condutividade térmica, calor específico, densidade, permeabilidade ao vapor, além das propriedades óticas, como a refletância em ondas curtas e a emitância em ondas longas. Todas influenciam no desempenho térmico das edificações, mas a condutividade térmica é a propriedade que afeta mais fortemente os resultados.

1.1. Métodos de Medição

A condutividade pode ser medida utilizando diferentes métodos, como:

1.1.1. Método da Placa Quente

É um dos métodos fundamentais de medição da condutividade térmica. Possibilita a medição até temperaturas elevadas (~ 600 °C), mas exige amostras planas com dimensões em torno de 30x30 cm e espessura até 8 cm. É um equipamento relativamente caro e o tempo de ensaio é relativamente longo (até 24 horas). É descrito pelas normas:

- ISO 8302 - Thermal insulation - Determination of steady-state thermal resistance and related properties - Guarded hot plate apparatus;
- ASTM C177 - Standard Test Method for Steady-State Heat Flux Measurements and Thermal Transmission Properties by Means of the Guarded-Hot-Plate Apparatus.

1.1.2. Método Fluximétrico

É um método secundário (exige calibração), limitado a temperaturas inferiores a 100 °C, mas é mais rápido para a obtenção do resultado (em torno de 3 horas), podendo até atingir níveis de incerteza aceitáveis (3% em média). É descrito pelas normas:

- ISO 8301 - Thermal insulation - Determination of steady-state thermal resistance and related properties - Heat flow meter apparatus;
- ASTM C518 - Standard Test Method for Steady-State Thermal Transmission Properties by Means of the Heat Flow Meter Apparatus;
- EN 12667 - Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter methods;

1.1.3. Método Caixa Quente (*Hot Box*)

Possibilita a medição da transmitância térmica de elementos maiores, não planos e não homogêneos. O aparato de medição é grande, possui um custo elevado e o tempo para medição ultrapassa 24h por ensaio. É descrito pelas normas:

- ASTM C1363 - Standard Test Method for Thermal Performance of Building Materials and Envelope Assemblies by Means of a Hot Box Apparatus, 2005.

1.1.4. Método Sonda Plana

É um método transiente, rápido (na ordem de 1 minuto), mas que mede apenas a condutividade na camada superficial da amostra. Dessa forma, este não é adequado para o materiais construtivos que normalmente apresentam porosidade e não homogeneidades. O método é descrito pelas Normas ISO 22997-2 e ASTM D5334-14.

1.2. Valor Declarado x Valor de Projeto

Praticamente todos os materiais, em maior ou menor grau, tem suas propriedades dependentes da temperatura e/ou da umidade relativa além de poderem sofrer alteração dos valores ao longo da vida (envelhecimento). A Norma NBR ISO 10456 traça as diretrizes para considerar esses efeitos nas propriedades higrótérmicas de materiais construtivos. É definido o “Valor Declarado”, que corresponde ao valor medido em uma dada condição de referência de temperatura, umidade e com uma amostra envelhecida a uma “vida útil razoável esperada em condições normais” (indicada de 50 anos).

A condutividade (ou resistência térmica) pode ser fornecida a uma temperatura de 10 °C ou de 23 °C, e umidade de 50% ou em condição seca. Em todos os casos devem ser na condição envelhecida. Caso não for medido nessas condições é possível a aplicação de fatores de ajuste, conforme mostrado na equação abaixo:

$$\lambda_2 = \lambda_1 F_T F_m F_a \quad \text{Eq (1)}$$

onde λ_2 é a condutividade nas novas condições, λ_1 é a condutividade nas condições medidas, F_T o fator de ajuste da temperatura, F_m o fator de ajuste para o teor de umidade e F_a o fator de ajuste de envelhecimento. O fator de ajuste da temperatura (F_T) é definido por:

$$F_T = e^{f_T(T_2 - T_1)} \quad \text{Eq (2)}$$

onde f_T é o coeficiente de conversão de temperatura. Esse coeficiente é apresentado no Anexo A dessa norma para diferentes tipos de materiais. O fator de ajuste para o teor de umidade (F_m) é definido de maneira similar, sendo que o coeficiente de ajuste da umidade (f_u) é definido na Tabela 4, também para vários tipos de materiais construtivos.

$$F_m = e^{f_u(u_2 - u_1)} \quad \text{Eq (3)}$$

Em relação ao Fator de ajuste de envelhecimento (F_a) a norma não apresenta nenhuma correlação. Apenas cita que pode ser obtido através de modelos teóricos validados por dados experimentais, e que o tempo correspondente deve ser ao menos à metade da vida útil do produto, ou seja, 25 anos.

O Valor de Projeto é o valor ajustado para as condições de temperatura e umidade que o material ficará sujeito na edificação. O ajuste é através das mesmas correlações mostradas anteriormente.

1.3. Efeito da Temperatura

Todos os materiais, em maior ou menor grau, tem suas propriedades dependentes da temperatura. A condutividade térmica de materiais utilizados na construção aumenta de valor com a temperatura. Na Figura 1 é mostrada a variação da condutividade térmica de diversos materiais isolantes em função da temperatura.

Figura 1. Condutividade térmica em função da temperatura

inorganic		organic	
MW	Mineral Wool (EN 13162)	EPS	Expanded Polystyrene (EN 13163)
CG	Cellular Glass (EN13167)	XPS	Extruded Polystyrene (EN 13164)
EPB	Expanded Perlite (EN 13169)	PUR	Polyurethane-Foam (EN 13165)
		PF	Phenolic Foam (EN 13166)
		WW	Wood Wool (EN 13168)
		ICB	Expanded Cork (EN 13170)
		WF	Wood Fibre (EN 13171)

Fonte: Forschungsinstitut für Wärmeschutz (FIW) (2025).

Na Figura 2 é apresentada a condutividade térmica do EPS (densidade de 20 Kg/m²) em função da temperatura. Pode-se notar que uma variação de 20 °C na temperatura acarreta numa variação de 5 %, o que já é bastante considerável.

Figura 2. Variação da condutividade térmica do EPS em função da temperatura

Fonte: Forschungsinstitut für Wärmeschutz (FIW) (2025).

No Brasil os ensaios são normalmente realizados na temperatura média de 23°C. Materiais de isolamento térmico são utilizados preponderantemente na cobertura como forma a reduzir o ganho de calor devido à insolação. As temperaturas médias são elevadas, indicando a necessidade de aplicação dos ajustes no Valor de Projeto indicados pela Norma NBR ISO 10456.

1.4. Efeito do Envelhecimento devido a difusão de gases

O Poliuretano Expandido (PU) é um material isolante obtido pela expansão de um gás em uma resina polimérica (poliuretano). Os fabricantes buscam melhorar o desempenho desse isolante utilizando gases expansores com condutividade térmica inferior ao ar ambiente, obtendo um material com condutividade térmica extremamente baixa (no Brasil utiliza-se CO₂ ou Pentano).

Figura 3. Condutividade térmica de alguns gases

Entretanto, esse gás pode lentamente difundir pela parede das células, sendo substituído pelo ar ambiente, causando um acréscimo da condutividade ao longo do tempo. Esse fenômeno depende da estrutura do material, sendo amenizado se ele for recoberto por algum material impermeável, como visto na Figura 4.

Figura 4. Difusão de gases no EPS a) sem proteção b) com proteção

Cabe ressaltar que esse fenômeno ocorre apenas para materiais com células fechadas. O quadro abaixo agrupa alguns materiais em função dessa característica

A) Materiais com célula aberta: – Não variam a condutividade devido a difusão de gás.

- Mineral wool (MW);
- Expanded polystyrene (EPS);
- Wood wool (WW);
- Expanded Perlite Boards (EPB);
- Cork Boards (ICB);
- Wood fiber (WF).

B) Materiais com célula fechada: – Aumentam a condutividade devido a difusão de gás

- Extruded Polystyrene (XPS);
- Polyurethane Foam (PUR);
- Phenolic Foam (PF);
- Cellular glass (foamglass) (CG);
- Vacuum Insulation Panels (VIP).

Diversos estudos têm sido feitos para prever a perda de desempenho desses materiais. Na Figura 5 é mostrado o aumento da condutividade ao longo dos anos para o PU com CFC11 a diferentes configurações.

Figura 5. Variação da condutividade do PU com CFC11 ao longo dos anos

Fonte: Forschungsinstitut für Wärmeschutz (FIW) (2025).

Nota-se que pode haver um aumento de quase 50% no valor da condutividade desde o momento da fabricação do PU até o final da vida útil. Para integrar esse efeito alguns países utilizam técnica de fatiamento para liberação acelerada desses gases e outros aquecem a amostra durante um período de tempo (175 dias a 75 °C) antes de realizar os ensaios. O PU e o XPS são os materiais de células fechadas (e então sujeitos a aumento de condutividade com o tempo) com uso mais comum no Brasil. Sugere-se, então, que seja aberto uma discussão com os fabricantes desses produtos e a comunidade científica para se chegar a um acordo sobre o método mais indicado para o caso brasileiro.

1.5. Redução da obrigatoriedade de ensaio

A condutividade térmica de materiais porosos é fortemente correlacionada com a densidade. A maioria dos materiais construtivos são porosos, e já existem dados bastante consolidados sobre a condutividade térmica desses materiais em função da densidade. A Norma NBR ISO 10456 apresenta na Tabela 3 no Anexos D e E valores de diversos materiais em função da densidade.

Os materiais construtivos convencionais (tijolo, concreto, etc) apresentam valores de condutividade bastante elevados, resultando em baixa resistência térmica. Pequenos erros (ou incertezas) na definição dessa propriedade impacta muito pouco no desempenho da edificação. Já os materiais isolantes aplicados em uma edificação alteram de maneira mais significativa o desempenho, e dessa forma requerem valores mais acurados.

Dado os custos relativamente altos para a medição da condutividade térmica, uma alternativa poderia ser a dispensa de medição laboratorial de materiais onde os valores tabelados forem superiores a um determinado valor (por exemplo 0.3 W/mK).

Sugere-se, então, que para materiais descritos na NBR ISO 10456 que apresentem condutividade maior que 0.3 W/mK, apenas a densidade seja medida e o valor da condutividade seja obtido por simples interpolação. Para materiais não descritos na tabela, continuaria obrigatório a medição da condutividade, independentemente do valor.

1.6. Instrumentação para medição da Refletância Solar in situ

A medição da refletância solar baseia-se na Norma Técnica ASTM E1918 - *Standard Test Method for Measuring Solar Reflectance of Horizontal and Low-Sloped Surfaces in the Field*. Nesse método é utilizado dois

piranômetros, medindo a radiação solar incidente e a refletida pela superfície. A refletância é obtida pela razão entre os dois sinais.

O piranômetro é montado na ponta de um suporte metálico, na forma de um “braço” (Figura 7). O suporte deve ser fino e longo, a fim de lançar a menor sombra possível sobre a amostra. Um esquema pode ser visto na Figura 6.

Figura 6. Esquema do dispositivo de medição

Figura 7. Sistema de medição com dois piranômetros

Os piranômetros geram um sinal em microvoltagem proporcional à radiação incidente. Dessa forma é necessária uma instrumentação de alta qualidade para conseguir medir esse nível de tensão. Os instrumentos de medição de microvoltagem são importados, com valor elevado e não são portáteis.

Para medir esse sinal extremamente baixo, foi construído um amplificador com 24 bits, baseado no amplificador ADS1228 pilotado por um microcontrolador ESP32. O dispositivo possui um *display* alfanumérico e uma saída USB que permite a gravação dos dados.

Adicionalmente, foi construído um segundo módulo a ser conectado na porta USB de um microcomputador, que conecta via rádio com a unidade de aquisição. Dessa forma o usuário pode

acompanhar as medições a distância. O sistema de rádio possui um alcance de 10 km em linha reta. Na Figura 8 são mostrados os componentes do dispositivo de medição, com detalhe para o rádio do tipo ZigBee, frequência de 900 MHz.

Figura 8. Vista aberta do dispositivo principal

Na Figura 9 é mostrada a placa amplificadora de sinais. Em sua região central encontra-se o amplificador ADS1248.

Figura 9. Vista do circuito amplificador

Sabe-se que a medida da refletância é influenciada pelo ângulo de incidência solar. Decidiu-se, então, desenvolver um dispositivo para a medição do ângulo de incidência solar visando aprimorar a qualidade dos dados medidos. Na Figura 10 é mostrado um detalhe do dispositivo.

Figura 10. Vista do dispositivo de medição do ângulo solar

O sistema possui ainda um *display* alfa numérico de 4 linhas e 20 colunas com comunicação I2C, conforme mostrado na Figura 11.

Figura 11. Display alfa numérico com comunicação I2C

Todo o dispositivo de aquisição pode ser alimentado por fonte 9V, ou ainda por bateria lithium ion recarregável. Na Figura 12 é mostrado o detalhe da bateria e carregador.

Figura 12. Bateria Lítion Ion e carregador

A vista externa do dispositivo de medição dos piranômetros pode ser observada no lado direito da Figura 13, e no lado esquerdo o dispositivo de recepção e conexão com o microcomputador. Cabe salientar que não é necessária essa conexão com o microcomputador, visto que o sistema possui além do display, um módulo de conexão de pendrive, onde todos os dados são registrados em um formato Excel, sendo a primeira coluna a base de tempo.

Figura 13. Vista externa do dispositivo de aquisição e do módulo remoto de conexão com o microcomputador

Adicionalmente, foi desenvolvido um *software* de visualização em tempo real dos dados dos piranômetros e do sensor de ângulo solar (Figura 14).

Figura 14. Software de aquisição e visualização

2. Considerações finais

Este relatório apresentou as atividades relacionadas ao apoio do Núcleo de Medição, voltadas ao apoio ao desenvolvimento de normas e desenvolvimento do núcleo referência em propriedades ópticas do CB3E. Em relação às normas, foi estudado o impacto da temperatura média no valor da condutividade térmica, concluindo que poderia haver uma indicação nos valores quando o uso for em coberturas. Outro item abordado foi a questão do aumento da condutividade térmica de materiais isolantes com células fechadas, como o PU ou XPS. Esses materiais têm os poros preenchidos por gases com condutividade inferior ao ar, visando a melhoria do desempenho do produto. Entretanto, esses gases difundem para fora ao longo do tempo, sendo substituídos por ar e aumentando significativamente a condutividade térmica do produto. Ensaios de envelhecimento são longos e custosos, mas uma alternativa seria a aplicação de um fator de envelhecimento para esses produtos. Tem-se como meta do próximo ciclo a discussão com os fabricantes para implementação desse fator. Outra questão estudada foi a possibilidade de redução da necessidade de ensaios para materiais com maior condutividade térmica. Com o conhecimento da densidade aparente seria possível obter o valor da condutividade dos materiais mais comuns através de tabelas já bem consolidadas no meio.

Por fim, foi apresentado um equipamento para facilitar a determinação da refletância térmica *in situ*, conforme a Norma Técnica ASTM E1918 - Standard Test Method for Measuring Solar Reflectance of Horizontal and Low-Sloped Surfaces in the Field. Nesse método são utilizados dois piranômetros, medindo a radiação solar incidente e a refletida pela superfície. A refletância é obtida pela razão entre os dois sinais. O equipamento desenvolvido realiza a aquisição desses sinais, registrando em pen drive, e/ou enviando via rádio a uma central. Além de facilitar os ensaios, esse dispositivo permitirá um estudo mais aprofundado da influência das condições climáticas.

Referências

ABNT NBR ISO 10456 - Materiais e produtos de construção — Propriedades higrótérmicas — Valores e procedimentos de projeto tabulados para determinar valores térmicos declarados e de projeto, 2022.

ABNT NBR 15220-2 - Desempenho térmico de edificações Parte 2 – Componentes e elementos construtivos das edificações — Resistência e transmitância térmica — Métodos de cálculo (ISO 6946:2017 MOD). 2023.

ASTM C1363 - Standard Test Method for Thermal Performance of Building Materials and Envelope Assemblies by Means of a Hot Box Apparatus, 2005.

ASTM - AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. **C1549-02**: Standard Test Method for Determination of Solar Reflectance Near Ambient Temperature Using a Portable Solar Reflectometer, 2002.

ASTM C518 - AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. Standard Test Method for Steady-State Thermal Transmission Properties by Means of the Heat Flow Meter Apparatus;

ASTM C177 - AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. Standard Test Method for Steady-State Heat Flux Measurements and Thermal Transmission Properties by Means of the Guarded-Hot-Plate Apparatus.

ASTM - AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. **E903-96**: Standard Test Method for Solar Absorptance, Reflectance and Transmittance of Materials Using Integrating Spheres, 1996.

ASTM - AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. **C1371 – 10**: Standard Test Method for Determination of Emittance of Materials Near Room Temperature Using Portable Emissometers. 2010.

ASTM - AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. **G173-03**: Standard Tables for Reference Solar Spectral Irradiances - Direct Normal and Hemispherical on 37° Tilted Surface. ASTM International, 2003.

CASTRO, A.P.A.S. **Análise da refletância de cores de tintas através da técnica espectrofotométrica**. 2002. 127 p. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Engenharia Civil, UNICAMP, Campinas, 2002.

DORNELLES, K. A. **Absortância solar de superfícies opacas: métodos de determinação e base de dados para tintas látex acrílica e PVA**. Tese de Doutorado, Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2008.

D&S – DEVICES AND SERVICES. **Solar Spectrum Reflectometer Model SSR Version 6**. Disponível em: <<http://www.devicesandservices.com/SSR%20Spec%20Sheet.pdf>>. Acesso em: março/2013.

EN 12667 - Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter methods;

FORSCHUNGSINSTITUT FÜR WÄRMESCHUTZ E.V. MÜNCHEN (FIW München). Disponível em: <https://fiw-muenchen.de/>. Acesso em: 28 maio 2025.

ISO 8302 - Thermal insulation - Determination of steady-state thermal resistance and related properties - Guarded hot plate apparatus;

ISO 8301 - Thermal insulation - Determination of steady-state thermal resistance and related properties - Heat flow meter apparatus;

KARLESSI, T., SANTAMOURIS, M., POSTOLAKIS, K., SYNNEFA, A., LIVADA, I. Development and Testing of Thermochromic Coatings for Buildings and Urban Structures. **Solar Energy**, v. 83, n. 4, p. 538–551, abril 2009.

LEVINSON, R.; AKBARI, H.; BERDAHL, P. Measuring Solar Reflectance—Part II: Review of Practical Methods. **Solar Energy**, v. 84, p. 1745-1759, 2010.

PERKINELMER, 2013. **Technical Specifications for Spectroscopy the LAMBDA 1050 UV/Vis/NIR and LAMBDA 950 UV/Vis/NIR Spectrophotometers.** Disponível em: http://www.perkinelmer.com/CMSResources/Images/44-74789SPC_LAMBDA1050LAMBDA950.pdf >. Acesso em: março/2013.

SANTAMOURIS, M.; SYNNEFA, A; KARLESSI, T. Using Advanced Cool Materials in the Urban Built Environment to Mitigate Heat Islands and Improve Thermal Comfort Conditions. **Solar Energy**, v. 85, p. 3085–3102, 2011.

SANTOS, E. S.; MARINOSKI, D. L.; LAMBERTS, R. **Influência do Ambiente de Medição sobre a Verificação da Absortância de Superfícies Opacas Utilizando um Espectrômetro Portátil.** X Encontro Nacional e VI Encontro Latino Americano de Conforto no Ambiente Construído, ENCAC, Natal, 2009.

SYNNEFA, A.; SANTAMOURIS, M.; AKBARI, H. Estimating the Effect of Using Cool Coatings on Energy Loads and Thermal Comfort in Residential Buildings in Various Climatic Conditions. **Energy and Buildings**, v. 39, n. 11, p. 1167–1174, nov. 2007.